

КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ ВРОЖДЕННЫХ СПИНОМОЗГОВЫХ ГРЫЖ, ЧАСТОТА ПРОЯВЛЕНИЙ И ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Гайбиев Акмал Ахматжонович

д.м.н., доцент кафедры неврологии

Самаркандского государственного медицинского университета

Джурабекова Азиза Тахировна

д.м.н, профессор, заведующий кафедры неврологии

Файзимуродов Фахриддин Толипович

соискатель кафедры неврологии

Самаркандского государственного медицинского университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12771527>

Аннотация: Современная медицина решает множество проблем связанных со здоровьем детей, большое значение при этом занимает профилактика перинатальных, врожденных патологий, основным акцентом при котором считается здоровье матери до и на момент беременности. Помимо этого, факторами риска, при которых детерминируют врожденные пороки, причинно-следственные значения имеют экологический и социогенный.

Ключевые слова: врожденные спинномозговые грыжи, дети, позвоночник.

Цель исследования: изучить на клинических примерах врожденных спинномозговых грыж, частоту проявления, этиологические факторы риска развития заболевания, особенность сочетанных пороков и исход заболевания.

Материал и методы исследования. Исследование проводилось за период 2018-2023 год, в Самаркандской области (родильные дома города и области). Основным поиском послужили дети от рождения, с врожденными спинномозговыми грыжами, кроме того, имеющие сочетанную патологию со стороны головного мозга и внутренних органов. Более подробное обследование (дети после рождения) проходили в отделении реанимации и отделении патологии новорожденных в Детской Многопрофильной клиники г.Самарканда (куда были переведены из родильных домов г.Самарканда). В общей сложности собраны 28 новорожденных с ВСГ (из них 9 детей умерли в течение периода новорожденности), остальные направлены в хирургическое отделение для экстренных вмешательств (усиление ликвории). Группу контроля (для сравнения) составили здоровые дети в количестве 16, идентичного возраста и пола. Всем матерям (дети которых родились с ВСГ) предложено пройти опросник-анкетирование (составленного произвольно); данный документ предусматривал возможность анализа всех возможных факторов риска заболевания: акушерского анамнеза (за весь период беременности, с описанием контрольных ультразвуковых процедур), описание здоровья отцов на момент зачатия обследованных детей, с изучением фактора наследственной предрасположенности, здоровья предыдущих детей (по количеству и уровню развития). Кроме того, в анкету заносились данные, с периода рождения, оценки результатов родов, показателей шкалы Апгар, качественное изменение с последующей корреляцией рефлексов новорожденных (в зависимости от степени неврологического дефицита), с использованием шкалы Денверский скрининг-тест развития (DDST) (1992).

Результат исследования. Как было отмечено ранее, приводим примеры клинических случаев. Следует отметить, что из 12 родильных домов Самаркандской области и города Самарканд, за 4 года выявлены в среднем на 2-3 тысячи родов 1 случай с ВСГ. При этом в «Неонатологическом центре» и МК СамГМУ (родильном отделении), где предусмотрено специализированная помощь матерям с осложненной беременностью, показатель случаев заболевания с ВСГ был выше, в среднем на 2-3 тысячи случаев рождения 2 случая детей с ВСГ.

Выводы: Таким образом, приведенные примеры клинических случаев, указывают на принадлежность ВСГ к заболеваниям имеющих мульти-факториальную основу, где прослеживается наследственная предрасположенность тесно взаимодействует с факторами внешней и внутренней среды, как следствие, происходит дефект нарушение фолатного цикла, и порочный круг в дальнейшем, меняет биомеханизм продукции крови у беременной женщины матерей (рост уровня гомоцистеина), что является одной из закономерностей формированию врожденных пороков развития спинного мозга в сочетании с другими пороками. Представленные случаи сочетанных спинальных врожденных аномалий (дизрафий) характеризуются многообразными проявлениями моторно-седативными изменениями, тазовыми, ортопедические, нарушения, которые обусловлены компрессией нервных волокон.

References:

1. Белиал Е.С., Худякова Н.А. **Изменение возбудимости коры мозжечка в раннем постнатальном онтогенезе** // Научное издание «Поленовские чтения»: материалы X научно-практической конференции; Санкт-Петербург, 2020. С. 300
2. Иванов С.В., Кенис В.М., Щедрина А.Ю., Онуфрийчук О.Н., Ходоровская А.М., Осипов И.Б., Сарычев С.А. Spina bifida: мультидисциплинарная проблема (обзор литературы) // Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии. 2021. Т. 11, № 2. С. 201–213. DOI: <https://doi.org/10.17816/psaic958>
3. Иванов Станислав Вячеславович, Кенис Владимир Маркович, Щедрина Анна Юрьевна, Онуфрийчук Олег Николаевич, Ходоровская Алина Михайловна, Осипов Игорь Борисович, Сарычев Сергей Александрович Spina bifida: мультидисциплинарная проблема (обзор литературы). Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии, (2021). 11 (2), 201-213.
4. Кокорина НВ, Малиновская ЮВ, Ершова-Павлова АА. Эпидемиологический мониторинг врожденной спинномозговой грыжи в условиях антропогенной нагрузки у населения Беларуси. Журнал Белорусского государственного университета. Экология. 2020;2:67–77.
5. Логачева Е.Н., Петрова Е.В., Халиков А.Д., Коротеев А.Л. Пренатальная диагностика врожденной гемангиомы мягких тканей спины плода // Лучевая диагностика и терапия. 2022. Т. 13, № 2. С. 94–99.